

настирських осередках, але і використовувались насельниками обителів. Зокрема на основі інвентарних описів монастирів Львівської єпархії XVIII ст. найбільш вживаними, окрім очікувано богослужбових книг (Октоїх, Часослов, Апостоли, Акафісти, Псалтирі, Євангелія), також були деякі збірники проповідей, твори Отців Церкви (свт. Василя Великого, бл. Августина), видання для медитацій, антична література (Аристотель, Цицерон, Курцій Руф та ін.), латино-польські словники. Таким чином, аналіз заміток в інвентарних описах монастирських бібліотек дозволяє хоча і фрагментарно, проте все-таки реконструювати деякі аспекти такого “мовчазного виробництва” як читання книг в чернечих осередках на українських землях ранньомодерного часу.

Примітки

1. ВР ЛННБ, ф. 3, спр. 276, 39 арк.
2. Там само, спр. 814, 52 арк.
3. Там само, спр. 1286, 34 арк.
4. Там само, ф. 77, АСП-919 п. 102, 340 арк.
5. ЦДІАЛ України, ф. 201, оп. 46, спр. 529 (1075), 160 арк.
6. Там само, спр. 613 (1917), 647 арк.
7. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 1293, 37 арк.
8. Там само, спр. 2029, 69 арк.
9. Там само, спр. 2184, 60 арк.
10. Там само, спр. 2239, 8 арк.
11. Там само, спр. 2627, 50 арк.
12. *Дарнтон Р.* Історія читання // Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка. – К., 2010. – С. 187-219.
13. *Козак О.* Богослов'я обряду монашої схими: у світлі Требника митрополита Петра Могили. – Львів, 1998. – 92 с.
14. *Перетц В.* Описи монастырских библиотек XVIII в. и спорные вопросы истории древнерусской литературы // *Slavia*. – Praha, 1924. – R. 3. – S. 2/3. – S. 338-351.
15. *Ціборовська-Римарович І.* Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 259-279.
16. *Шартъе Р.* Письменная культура и общество. – М., 2006. – 272 с.
17. *Шманько Т.* Богослужбові книги унівської друкарні // Калофонія: науковий збірник церковної монодії та гимнографії. – Львів, 2004. – Ч. 2. – С. 98-104.
18. *Cormack B., Mazzi C.* Book use, book theory: 1500–1700. – Chicago, 2005. – XII+124 p.
19. *Maleczyńska K.* Źródła do dziejów książki i bibliotek okresu renesansu // *Studia o Książce*. – Wrocław, 1986. – T. 16. – S. 19-32.
20. *Walsby M.* Book Lists and Their Meaning // *Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print* / Ed. by M. Walsby, N. Constantinidou. – Leiden, 2013. – P. 1-24.
21. *Różycki E.* Zainteresowanie literaturą we Lwowie w latach 1551–1700 w świetle mieszczkańskich inwentarzy bibliotecznych // *Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej* / red. R. Ociecek. – Katowice, 2000. – S. 194-196.

Возний І. П.

Доктор історичних наук, професор, заступник декана
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЧЕРНЕЧЕ ЖИТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У XII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

Важливе значення у житті давньоруського суспільства відіграло чорне духовенство, яке в містах складало чисельний прошарок. Тогочасне чернече життя проявлялося у різних формах: пустельницькій (єремітській), спільній (кеновіальній), комбінованій (співіснування монастиря з кількома скитами). Однак його роль у політичних, економічних та культурних відносинах на сьогоднішній день мало досліджена. Джерела з історичного минулого чорного духовенства різноманітні. Але для досліджуваного регіону вони майже відсутні. Тому вагоме значення у цьому посідають археологічні матеріали.

Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що на території Подністров'я, першими осередками християнства були монастирі у скелях, пов'язані з апостольським періодом [20, 36-41].

Із запровадженням християнства на Русі православні монастирі починають споруджувати спочатку виключно у містах. Вони з'являються як за рахунок князівської влади, багатих вкладників, так і завдяки чернечим сподвижникам. Тут кількісно переважали кеновіальні монастирі із значною кількістю ченців, доступними для світських людей храмами, мощами святих, чудотворними іконами.

З поширенням християнства виникають монастирі і в інших регіонах давньоруської держави. Цей процес простежується з початку XII ст., а в Південно-Західній Русі з середини XII ст. [3, 31]

Монастирі XI – першої половини XIII ст., розміщені на певній відстані від міського ядра, на думку Б. О. Тимошука, слід віднести до суттєвих об'єктів забудови приміської зони [16, 129]. Такі монастирі дозволяють, певною мірою, як вважає дослідник, визначати територію, яка належала місту. Використання цієї ознаки важливе, оскільки залишки монастирів, які існували протягом кількох століть, виявити не важко. До того ж, у народній пам'яті збереглися назви урочищ, пов'язаних з культовими місцями, як “монастирище”, “монастир”, “монастирок”, “церковице” тощо.

Попри свою основну функцію, монастирі були ще місцем постою для “іноків-страдників”, князівського двору, купців, що безпосередньо впливало на географію їхнього поширення. Багато монастирів виникло на “соляних” та стратегічних дорогах, розташовуючись один від одного на відстані денного переходу валки [8, 72].

Так, у давніх Чернівцях, які стояли на перехресті торгових шляхів, мабуть теж існував монастир. На північний схід від Ленківецького посаду знаходилася церква (відома за залишками полив'яних керамічних плиток від підлоги), біля якої розташовувалося кладовище [5, 224]. У всіх похованнях знайдено “кам'яні подушки”, які науковці пов'язують з похованнями ченців. Отже, на периферії давньоруського міста міг розташовуватися невеликий монастир.

Одним з напрямів поширення чернецтва було також освоєння печерних комплексів: “И поча жити ту моля Бога юдыи хлебъ сухъ и тоже чересь день и воды в меру вкушая копяя пещеру и не да собе оупокоя день и ноць в трудехъ пребывая въ бдени и в молитвахъ” [9, 157].

Т. А. Бобровський розробив типологію датування християнських монастирів за архітектурно-планувальними особливостями і на основі цього простежив процес утворення печерних монастирів [2, 122]. На його думку, чернечі обителі у Подністров'ї з'явилися в другій половині XI–XII ст. і пов'язані з місіонерською діяльністю ченців. Це були ченці-анакорети, які зобов'язувалися, проживати одноосібно, далеко від монастирів в пустинних і віддалених місцях. Вони склали найбільший прошарок подорожуючих ченців [3, 33].

Першими “обителями” монахів слугували скельні навіси, гроти, печери, широко представлені в Українському Прикарпатті. Як зазначає Б. Т. Рідуш, у басейні Дністра нараховується понад 80 християнських чернечих пам'яток, і більшість із них розташовані у Середньому Подністров'ї [13, 46].

Для облаштування монастирів, як правило, використовувалися групи печер, а окремо розташовані підземні порожнини могли обживати ченці-пустельники. Одна з таких печер досліджена поблизу с. Комарів. у гроті Турецька Хата. Цей комплекс міг функціонувати одночасно з розташованим навпроти Бакотським монастирем XI–XIV ст. [11, 189]. За притулок для християнських місіонерів до часу введення християнства на Русі міг правити грот на Чубатій скелі поблизу того ж Комарова [11, 191]. У с. Кормань печерна церква могла входити до комплексу наскальних укріплень [12, 22]. Можливо, в досліджуваний період функціонували й печерні каплиці біля с. Бабин і Хрещатик [7, 50].

Інколи до ченця-пустельника приєднувалися інші й обживали вільні природні печери або вирубували штучні. Таким чином, виростав великий монастирський комплекс. Так, в урочищі Монастир у літописному Василеві розміщувався печерний монастир. Тут основні приміщення для ченців та церква були вирубані в скелі. Заснування цього монастиря Б. Т. Рідуш пов'язує з місіонерською діяльністю ченців в XI–XII ст. і вказує, що зазвичай вони сусідили з великими населеними пунктами [13, 48].

Поруч з монастирем, на високому плато виявлено залишки селищ XI – першої половини XIII ст. Очевидно, тут стояли села, що входили в структуру монастиря. Незначні розміри монастирських сіл визначалися, очевидно, незначними розмірами земель, які належали монастирю. Ймовірно, монастирі XII – першої половини XIII ст. володіли такою кількістю зем-

лі з прикріпленими до неї селянами, яка була необхідна лише для задоволення їхніх потреб, а не для збагачення. Втім роль цих поселень у житті монастирів остаточно може бути встановлена лише після детальних археологічних досліджень. Хоча відомо, що церква була великим землевласником. Так, села Києво-Печерської лаври згадуються вже в ранній період її існування. Близько 1087 р. князь Ярополк передав у власність цього монастиря “дестину дая от всихъ скоть святеи Богородици и от жита на вся лета” [10, 198]. Крім сіл і земель монастирі отримували й інші володіння у власність. Сюди могли входити “лесъ, и борти, и ловища”. Рязанський князь Олег Іванович віддав у володіння Ольгового монастиря Арестовське село “и с винами, и с пашьями, и с бортными землями, и с бобры, и с перевесьши” [6, 32].

Подібні пожалування відомі на теренах Сирето-Дністровського межиріччя наприкінці XV ст. Так, грамотою 1488 р. воевода Стефан надав монастирю в Путні с. Козминул у Чорнівській волості, млини від Серецького торгу, мале мито в Сучаві тощо [19, 62-63].

Аналогічний культовий центр знаходився в Кучелміні. Тут у скелях Дністра, на висоті 80-100 м над рівнем річки розташований печерний монастирський комплекс, який складався з понад 20 штучних порожнин різних розмірів та призначення. До його складу входили дзвіниці, комори, господарські приміщення та келії ченців площею 4-10,5 м². У приміщеннях частина горизонтально-похилих каналів закопчена, що свідчить про використання їх як димарів [14, 114]. Тут же знаходився підземний храм загальною площею 32 м². Стіни його були оштукатурені і, мабуть, покриті розписом. Портал храму викладено з кам'яних блоків. Церква орієнтована апсидою на південний схід. Внутрішнє облаштування церкви не збереглося, але є описи архітектурних деталей. На думку Т. А. Бобровського це був тринавний печерний храм [14, 116].

За 50 м від основного комплексу знаходиться печера пустельника. Це вирубане в скелі приміщення площею близько 19 м². По боках входу збереглися вирубані пази для закріплення дерев'яного одвірка. Біля входу прорубаний отвір, очевидно, димар. Подібні отвори досліджено в печерному скиті поблизу с. Остроків на Хмельниччині [15, 120].

У південно-західній частині приміщення у підлозі видовбана скельна гробниця прямокутної форми. Аналогічні заглибини досліджені в Бакотському монастирі [4, 200]. У протилежній північно-східній частині келії видовбана ніша, яка слугувала вівтарем для ченця.

Над монастирським комплексом, на мису знаходяться укріплення. Це вал, що безпосередньо обмежує подвір'я, має висоту 1,5 м і ширину 14 м. З його зовнішнього боку проходив рів шириною близько 10 м і глибиною 2,5 м [17, 84]. Можливо, цей вал обороняв скельний монастир. Тут могли знаходитися невеликі монастирські дерев'яні будівлі, які на випадок небезпеки були захищені даними укріпленнями лініями. На відрізьку 100 м від першого укріплення у XII ст. спорудили другий вал висотою 1 м, шириною 10 м. Посередині дуги валу простежується в'їзд шириною до 8 м. З внутрішнього боку валу простежені сліди житлово-господарських зрубів, але характер їхньої забудови не в'яснений. Валом і ровом були укріплені також монастирі у Галичі, Звенигороді на Білці, Йосиповичах [1, 256; 18, 52].

Отже, археологічні матеріали з території Пруто-Дністровського межиріччя дають можливість констатувати існування тут в період XII – першої половини XIII ст. християнських культових пам'яток. У цей час виділяються монастирські комплекси, у тому числі й печерні, які були пов'язані з візантійськими чернечими традиціями. Православні монастирі XII – першої половини XIII ст. розмішувалися або на території давньоруських міст, або неподалік у приміській зоні. Тому ці культові об'єкти слід прийняти за істотну ознаку того, що той чи інший населений пункт в XII – першій половині XIII ст. був справжнім містом. У давньоруських містах чорне духовенство, крім своєї основної місіонерської діяльності, вело активне суспільне життя.

Примітки

1. Берест Р. До питання про місце чорного духовенства у суспільному житті давньоруської держави // Середньовічна Європа: погляд з кінця XX ст. : Матеріали Міжнар. наук. конф. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 255-257.
2. Бобровский Т. А. К вопросу о типологии и датировке древнерусских пещерных монастырей // РА. – 1993. – № 4. – С. 122-130.
3. Бълхова М. И. Монастыри на Руси XI – середины XIV века // Монашество в России XI–XX века: исторические очерки. – М. : Наука, 2002. – С. 25-56.
4. Вирокур І., Горішній П. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя. – Кам'янець-Подільський: Центр Поділлянавства, 1994. – 363 с.

5. *Возний І. П.* Ремісничий посад XII–XIII ст. стародавніх Чернівці // Середньовічна Європа: погляд... – С. 221-225.
6. Грамоти XIV ст. / Упоряд. М. М. Пешак. – К., 1974. – № 15. – 255 с.
7. *Коржик В.* Підземні порожнини Буковини – свідки історико-географічного процесу // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України : Зб. тез, повід. та доп. конф. – Львів, 1995. – С. 50-52.
8. *Мицько І.* Монастирі Підгір'я XIII–XIV ст. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. Тези доповідей та повідомлень. Галич 19–21 серпня 1993 р. – Львів, 1993. – С. 70-72.
9. ПСРЛ. – М. : Языки славянской культуры, 1997. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – 496 с.
10. Там же. – М., 2001. – Т. 2. Ипатьевская летопись – 648 с.
11. *Рідуш Б.* До питання про культові печери слов'ян у Середньому Подністров'ї // Археологічні студії. – К. ; Чернівці, 2000. – Вип. 1. – С.184-193.
12. *Його ж.* Печерний храм у с. Кормань // Буковина – мій рідний край : Матеріали III іст.-краєзн. конф. молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 17 травня 1998 р. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 22-23.
13. *Його ж.* Печерні монастирі Подністров'я: проблеми дослідження та датування // Середньовічна Європа: погляд... – С. 46-51.
14. *Його ж.* Непоротівський (Галицький) печерний монастир: стан та перспективи дослідження // ПССІАЕ. – 2000. – Т. 1. – С. 108-127.
15. *Рідуш Б., Захар'єв В.* Спелеоархеологічні та спелеістичні дослідження у Сокілецькому мікрорегіоні (Хмельницька область) // Там само. – Чернівці, 1997. – Вип. 4. – С.120-126.
16. *Тимошук Б. А.* Восточные славяне: От общины к городам. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 261 с.
17. *Тимошук Б. О.* Давньоруська Буковина (X - перша половина XIV ст.). - К. : Наук. думка, 1982. - 206 с.
18. *Томенчук Б.* Некрополі княжого Галича // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції... – С. 50-52.
19. *Documente Romaniae Historica. A: Moldova (1487–1504).* – Vol III. – București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. – 685 p.
20. *Plamenițkaia O., Plamenițkaia E.* Mănăstirile în stîncă din zona Nistrului de mijloc: mănăstirii Mihalovca din s. Vakota (sfîrșitul secolului al XI-lea – începutul secolului al XV-lea) // Sud-Est : Культова наскельна архітектура у цивілізації південно-східної Європи : Матеріали Міжнар. семінару. – Кишинів, 1997. – № 4(30). – С. 36-41.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського
національного економічного університету

ПИТАННЯ ПРАВОСЛАВ'Я У ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА ТЕТЕРІ

Як свідчить історія, хімія інтелекту, а більшою мірою – її відсутність, творять масові інфекції небезпек. На перший погляд, парадоксальним є “небезпека продукту” людини саме у сфері релігії, тобто там, де прерогативами є категорія любові, милосердя, розуміння і прощення. Україна, яка стала центром протистояння двох конфесій однієї віри від половини XIV ст. поряд з військовим, зазнавала постійних релігійних конфліктів. Брестська унія 1596 р. ставила за мету зняти напругу у суспільстві, проте новоутворена церковна структура стала ще одним великим каменем спотикання в українсько-польських війнах воїнів, політиків і духівників.

З огляду на “небезпеку продукту” війни і релігії та їхні нашарування, доцільно процитувати “Літопис Самовидця”: “Початок і причина війни Хмельницького єст єдино от ляхов на православіє гоненіє і козаком отягощеніє”. Хоча буря Хмельниччини почалася під світськими гаслами. Як правило, православна шляхта обмежувала свою боротьбу “за віру” сеймовою діяльністю, як і православне духовенство. “Православні інтелектуали”, за висловом історика Сергія Плохія, вважали неприйнятним і небезпечним висловлювати ідеї “релігійної війни” у друкованих працях або в протестаціях на ім'я короля [1, 231, 233]. У тогочасній масовій свідомості були вкорінені етноконфесійні та соціальні ознаки: католик/поляк/пан; іудей/єврей/орендар, що і визначало образ ворога. Було достатньо змінити конфесію/віру, щоб розірвати замкнене коло ідентичності [1, 236-237]. Про “поворот златищеної шляхти до православ'я” за гетьмана Хмельницького не можна говорити як про масове явище. Натомість є підстави стверджувати про масовий зворот як римо-католицької, так і православної земельної непокозаченої і консервативної шляхти до українського державного і національного життя в другій половині гетьманування Хмельницького [2, 61]. Як бачимо, ідентифікація

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015